

Leitfaden: Forschungsdaten publikationsfähig aufbereiten

Mit diesem Leitfaden stellt *OstData* ein Instrumentarium an Fragen und Arbeitsschritten bereit, um Forschungsdaten für die Publikation aufzubereiten. Ziele einer qualitativ hochwertigen Aufbereitung von Forschungsdaten sind in den FAIR-Prinzipien¹ zum Umgang mit Forschungsdaten beschrieben, denen sich *OstData* verpflichtet. Nach den FAIR-Prinzipien sollen Forschungsdaten

- *Findable* („auffindbar“), d. h. über Repositorien und mit persistenter Adresse auffindbar
- *Accessible* („zugänglich“), d. h. möglichst frei und anbieterunabhängig zugänglich
- *Interoperable* („interoperabel“), d. h. maschinenlesbar und für verschiedene Systeme codierbar
- *Reusable* („nachnutzbar“), d. h. über entsprechende Lizenzierung und mit Metadaten beschrieben nachnutzbar sein.

Der Leitfaden richtet sich an Forschende, Datenspezialist*innen (z. B. Data Stewards, Forschungsdatenmanager*innen) und Institutionen, die an der Aufbereitung erhobener Forschungsdatenbestände zur Publikation arbeiten. Der Leitfaden ist als lebendes Dokument zu verstehen, das schrittweise ausgefüllt und bei Bedarf an den jeweiligen Stand der Aufbereitung angepasst wird. Das Dokument teilt die Schritte der Aufbereitung von Forschungsdaten in thematische Bereiche, die aufeinander aufbauen, d. h. von einer Planungsphase bis zur praktischen Arbeit an den Daten reichen. Die Aufbereitung von Daten kann aus laufenden oder abgeschlossenen Forschungsprojekten heraus erfolgen. Für die Arbeit an Daten aus (bereits seit Längerem) abgeschlossenen Projekten empfiehlt es sich, vorab Kommunikationswege zu ehemaligen Mitarbeitenden und der Projektleitung abzustecken, um bei der Arbeit an den Daten Rückfragen an die Erstellenden und Bearbeitenden richten zu können.

Erfahrungen aus der Aufbereitung von Forschungsdaten im Rahmen von *OstData* zeigen, dass ein Großteil der Arbeit in der Klärung von Fragen zur Datenprovenienz und -dokumentation sowie den Nutzungsrechten steckt. Hinzu kommen Aufwände für die inhaltliche Aufbereitung der Daten selbst (z. B. verbesserte Dokumentation, überarbeitete Spalten- und Zeilenbezeichnungen in Tabellen) sowie die technische Konvertierung und Transformation von Dateien (z. B. Digitalisierung von Tonbändern, Transformation von XML mittels XSLT, Konvertierung von Bildformaten).

Rechtliche oder ethische Aspekte können einer Veröffentlichung von Forschungsdaten im Wege stehen, wie z. B. Nutzungsrechte an Daten, deren Klärung oder Einholung nicht möglich ist, oder das Vorhandensein sensibler personenbezogener Daten, die etwa das Persönlichkeitsrecht Dritter betreffen.² In solchen Fällen können ggf. mithilfe von Datentransformati-

¹ Vgl. die „FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“ der GO-FAIR Initiative: <https://www.go-fair.org/fair-principles/> [15.11.2021].

² Einen Einstieg bietet [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/): <https://www.forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/> [12.01.2022].

on oder Anonymisierung Teile der zur Publikation gedachten Forschungsdaten dennoch in strukturierter Form aufbereitet und veröffentlicht werden (z. B. anonymisierte oder pseudonymisierte Transkripte von Interviews).

Die Aufbereitung von bereits erhobenen Forschungsdaten ist ein zeitaufwendiger Prozess, der mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Eine qualitätvolle Aufbereitung erfordert Kompetenzen, die sich sowohl auf den fachlichen Gehalt der Daten als auch auf informationstechnische Zusammenhänge beziehen. *OstData* empfiehlt für die Aufbereitung von Daten eine kollaborative Arbeitsweise, die Kompetenzen in beiden Bereichen versammelt (z. B. Mitarbeitende aus dem jeweiligen Forschungsprojekt und Forschungsdatenmanager*in der Institution oder Beratung durch *OstData*).

Mit den folgenden Schritten bietet Ihnen *OstData* einen Leitfaden an, anhand dessen Sie die Aufbereitung von Forschungsdaten angehen und strukturieren können – und noch einen Hinweis vorweg: Arbeiten Sie ausschließlich an Kopien der Originaldaten, um Datenverluste auszuschließen!

1) Angaben zum Forschungsprojekt, aus dem Daten aufbereitet werden

Arbeitstitel oder Projekttitle:	<i>Arbeitstitel, Projekttitle</i>
Beteiligte Personen mit Rollen (z. B. Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, Projektleitung, stud./wiss. Hilfskraft):	<i>Name, Vorname(n) / Rolle(n)</i>
Liegt für das Projekt, in dem die Forschungsdaten entstanden sind, ein Datenmanagementplan vor?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Papierform oder elektronisch, Dateiname, Ablage- oder Speicherort</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Abstract des aufzubereitenden Forschungsdatenbestands:	<i>Abstract / Inhaltliche Beschreibung (max. 300 Wörter)</i>

2) Datenanalyse und Aufwandsschätzung

Prüfung der Nutzungsrechte

Zu Beginn der Aufbereitung müssen die Provenienz, d. h. der Entstehungskontext der Daten, und die damit verbundenen Nutzungsrechte (wer darf die Daten wofür nutzen?) recherchiert und geprüft werden.³ Hierzu sollten folgende Aspekte geklärt werden:

Kann ich für die Aufbereitung frei über die Daten verfügen und sie aufbereiten, ggf. unter Mithilfe weiterer Personen?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Dokumentation: <i>Wo sind die Nutzungsrechte in welcher Form dokumentiert?</i>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Skizze des weiteren Vorgehens: <i>Wen kann ich ansprechen, um Nutzungsrechte einzuholen oder zu klären? Welche Personen sind involviert?</i>
Bei wem liegen etwaige Nutzungsrechte?	<i>Name, Vorname(n); ggf. Institution</i> <i>Kontaktadresse: E-Mail / Telefon</i> <i>ggf. weitere Vermerke wie ORCID-iD, GND-Nummer oder Sterbedatum</i>
Handelt es sich um urheberrechtlich geschütztes Material?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, wie sind die Angaben dazu festgehalten? <i>Beschreibung</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Sind in den Daten persönliche Angaben zu oder Bilder von Personen enthalten?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, beschreiben Sie, welche Persönlichkeitsrechte betroffen sind und welche Implikationen sich daraus für den Datenschutz ergeben: <i>Beschreibung</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Können alle Rechteinhaber kontaktiert werden?	
JA	<input type="checkbox"/>

³ Vgl. zu einem Überblick über die Themen Forschungsdaten und Recht : Klimpel, P. (2020). Kulturelles Erbe digital – eine kleine Rechtsfibel. Berlin. <https://doi.org/10.12752/2.0.004.0>; Hartmann, T. (2019): Rechtsfragen. Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654306>; Djordjević, V.; Klimpel, P. (2020). Bewegungsgeschichte digitalisieren. Praxistipps zur Rechtereklärung. Digitales Deutsches Frauenarchiv. [urn:nbn:de:101:1-2018082209](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2018082209); Fischer, V. (2021). Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis. Ein Leitfaden. <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/7225/>; Steinhart, I.; Fischer, C.; Heimstädt, M. u. a. (2020). Das Öffnen und Teilen von Daten qualitativer Forschung. Eine Handreichung. Bd. 6. Weizenbaum Series. , <https://doi.org/10.34669/wi.ws/6>. Zudem können Sie Anfragen zu rechtlichen Belangen an das Legal Help Desk von NFDI4Culture richten: <https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche/aufgabenbereich-5.html> [04.05.2022].

NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Skizze des weiteren Vorgehens: <i>Welche weiteren Informationen zu Rechteinhaber*innen kann ich dem Material entnehmen? Brauche ich für den Fortgang der Aufbereitung ggf. eine Rechtsberatung? Kann die Aufbereitung überhaupt fortgeführt werden?</i>
Können alle Rechte eingeholt werden, um die Forschungsdaten zu veröffentlichen?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Skizze des weiteren Vorgehens: <i>Welche Möglichkeiten stehen noch aus oder erfordern zusätzliche Absprachen und Recherchen? Kann die Aufbereitung überhaupt fortgeführt werden?</i>

Datenanalyse

Der Arbeitsaufwand bei der Aufbereitung von Forschungsdaten ist abhängig von einer Reihe technischer Parameter des vorliegenden Datenbestandes.

Formale Datenanalyse	
Welche(n) Datentyp(en) wollen Sie zur Publikation aufbereiten (z. B. Karte, Statistik, Bilddokumentation):	<i>Beschreibung</i>
Dateiformat(e):	<i>Beschreibung</i> <i>Hinweis: Beachten Sie, dass es bei verschiedenen Dateiformaten unterschiedliche Versionen mit eigenen Spezifikationen gibt, z. B. bei TIFF-Dateien. Erfassen Sie daher auch diese Angaben.⁴</i>
Zeichenkodierung:	<i>Beschreibung</i> <i>Hinweis: Nicht alle Zeichenkodierungen können alle Zeichen (z. B. diakritische Zeichen oder kyrillische Buchstaben) korrekt darstellen.⁵</i>
Speichermedien und Speicherdatum (Festplatten, USB-Sticks, Netzspeicher, etc.):	<i>Beschreibung</i> <i>Hinweis: Vorsicht bei der Benutzung älterer Datenträger wie Festplatten oder CD-ROMs. Diese Speichermedien können mit der Zeit kaputt gehen und die auf ihnen gespeicherten Daten unleserlich werden.</i>
Dateigröße(n) (Angabe in KB, MB oder GB):	<i>Beschreibung</i>
Dublettenprüfung:	<i>Beschreibung</i>

⁴ Vgl. die OstData-Empfehlungen zu verwendeten Dateiformaten https://www.osmikon.de/fileadmin/upload-Mountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [08.02.2022].

⁵ Vgl. zu Unicode für die Zeichenkodierung die OstData-Empfehlung König, S.; Körfer, A.-L.; Schwarten, M (2022). OstData Ordner strukturieren und Dateien benennen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>, S. 1.

	<i>Hinweis: Im Arbeitsalltag kommt es vor, dass gleiche Dateien von einer oder mehreren Personen in unterschiedlichen Ordnern gespeichert werden. Suchen Sie strukturiert nach Daten (z. B. über Explorersuche, Dateinamen und Metadaten), um eine Mehrfachbearbeitung gleicher Dateien zu verhindern.</i>
Integritätsprüfung:	Beschreibung <i>Sind Dateien (teil-)beschädigt oder enthalten sie Schadcode? Lassen sich die Dateien mit heute gängigen Programmversionen ohne Verlust öffnen und speichern? Bei analogen Speichermedien wie Filmen oder Tonbändern: Wie ist der physische Zustand?</i>
Vorhandene interne Metadaten auslesen:	Beschreibung <i>Hinweis: Lesen Sie interne Metadaten der Dateien aus (z. B. mit der Software ExifTool⁶) und speichern Sie diese anschließend.</i>

Technische Datenanalyse	
Fand bereits eine technische Weiterbearbeitung der Daten statt (z. B. Konvertierung, Speichern in anderem Format, Exporte)? ⁷	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: Beschreibung
NEIN	<input type="checkbox"/>
Ist eine (erneute) Digitalisierung notwendig (z. B. von Dia-Negativen, Tonbandaufnahmen oder Fragebögen)? ⁸	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: Gründe für Neudigitalisierung, Vorgehen, vorgesehene Dateiformate⁹
NEIN	<input type="checkbox"/>
Ist eine Konvertierung von Dateiformaten notwendig?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: Gründe für Konvertierung, Vorgehen, vorgesehene Dateiformate¹⁰

⁶ <https://exiftool.org/> [28.01.2022].

⁷ Konvertierungs- und Transformationsarbeiten können zu unbeabsichtigten Änderungen oder Überschreibungen der dateiinternen Metadaten, Änderungen der Zeichenkodierung oder Verlust von Transparenzen (z. B. bei Transformation von .png zu .jpg) führen und sollten daher erfasst und dokumentiert werden.

⁸ Bei sehr alten Digitalisaten kann es sein, dass die Bildqualität nicht ausreichend ist, um die Scans mit heutigen Verfahren wie automatischer Text- und OCR-Erkennung sinnvoll zu bearbeiten. In solchen Fällen bietet sich eine erneute Digitalisierung an.

⁹ Vgl. die OstData-Empfehlungen zur Verwendung von Dateiformaten https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [08.02.2022] sowie DFG-Praxisregeln zur Digitalisierung : https://www.dfg.de/formulare/12_151/, [12.01.2022].

¹⁰ https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [08.02.2022].

NEIN	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------

Analyse der Datenprovenienz, -dokumentation und -qualität sowie des derzeitigen Erfassungsstandes

Eine Dokumentation der aufzubereitenden Forschungsdaten bzw. das Zusammentragen entsprechender Informationen ist essenziell für eine Nachnutzung der Daten. Die Einordnung des Entstehungskontextes oder der inhaltlichen Erschließung benötigt Fachkenntnisse und – besonders bei Daten aus institutionell verwahrten Beständen, Nachlässen, Sammlungen oder lange abgeschlossenen Forschungsprojekten – auch Kenntnisse der Fachgeschichte.

Datenprovenienz	
In welchem Kontext erfolgte die Datenerhebung bzw. -erstellung?	
<ul style="list-style-type: none"> • Wer? • Wie? • Wo? • Was? • Wann? 	<i>Beschreibung</i>
Wie sind die Daten an Ihre Institution bzw. an Sie gelangt?	
<i>Beschreibung</i>	
Können Sie die Provenienz der Daten vollständig nachvollziehen?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Wenn NEIN, Beschreibung: <i>Wozu benötigen Sie zusätzliche Informationen? An wen können Sie sich wenden?</i>	
In welchen (inter-)disziplinären Kontexten sind die Daten entstanden?	
<i>Beschreibung</i>	
Datendokumentation	
Liegt eine Dokumentation zur Provenienz der Forschungsdaten vor, z. B. als separates Textdokument am Speicherort (sog. Readme-Datei)?	
JA	<input type="checkbox"/>
Wenn JA, Beschreibung: <i>Ablageort, Dateiname, Ersteller:in</i>	
NEIN	<input type="checkbox"/>
Hinweis: OstData empfiehlt, während der Aufbereitung eine Readme-Datei zu erstellen und gemeinsam mit den Daten zu publizieren.	

Können die Daten auf Grundlage der Dokumentation ohne zusätzliche Angaben nachgenutzt werden?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Beschreibung: <i>Welche zusätzlichen Informationen fehlen und müssen ggf. für die Publikation recherchiert oder nachgetragen werden?</i>
Fand bereits eine inhaltliche Aufbereitung der Daten statt (z. B. durch Vergabe von Metadaten, Anreicherung mit Normvokabular, Anpassung von Bezeichnungen)?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Beschreibung</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Wurden bei der Datenerhebung Hilfsmittel verwendet (z. B. Kodierlisten bei Survey-Daten oder historischen Statistiken, Register, Konkordanzen)?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Art, Umfang, Methode</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Welche Software wurde zur Datenerfassung und -erstellung genutzt (z. B. SQL-Datenbank, SPSS, Bibliothekssoftware)? Kann die Software weiterverwendet werden (Lizenz, Administratorenzugang, etc.) oder müssen Daten zur weiteren Bearbeitung in ein anderes System migriert werden?	
<i>Beschreibung</i>	
Sind die in den Daten verwendeten Bezeichnungen verständlich und eindeutig (z. B. Spaltenüberschriften, Feldbezeichnungen, XML-Tags)?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Beschreibung: <i>Fehler, Lücken, ggf. vorzunehmende Änderungen</i>
Existiert die Datenbasis der Erhebung, um ggf. fehlerhafte Daten korrigieren zu können (z. B. ausgefüllte Fragebögen, analoge Speichermedien)?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Art der Grundlage, Speicherort, Zugriffsrechte</i>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Beschreibung:

	<i>Dokumentation über Nicht-Vorhandensein, ggf. Erfassung über Metadaten zur Datenprovenienz</i>
Metadatenanalyse	
Sind die Angaben in den dateiinternen Metadaten korrekt (z. B. Erstelldatum ¹¹ , Dateigröße, bearbeitende Personen)?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Beschreibung: <i>Fehler, Lücken, ggf. vorzunehmende Änderungen, ggf. Software, mit der Einträge nachgetragen werden</i>
Sind die Daten ausreichend mit Metadaten beschrieben (z. B. dateiintern, in einer Readme-Datei, anhand eines Metadatenstandards)?	
<i>Hinweis: Relevant sind v. a. Angaben zur schöpferisch beteiligten Person („creator“), dem Titel, der Sachverschlagnwortung, der Versionsangabe und dem Herausgeber („publisher“). Zusätzlich können auch beitragende Personen wie Datenkurator*innen eingetragen werden.</i>	
JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN: <i>Welche Informationen in den Metadaten fehlen zum Verständnis der Daten? Welche Metadaten können oder müssen nachgetragen werden?</i>
Wurden zur Erfassung der Metadaten Wissensorganisationssysteme wie Normdateien, kontrollierte Vokabulare oder Taxonomien genutzt?	
JA	<input type="checkbox"/> Falls JA, Beschreibung: <i>Art und Umfang genutzter Vokabularien, Vollständigkeit, Findbarkeit über Suchsysteme</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>

Herausforderungen bei der Aufbereitung und Aufwandsschätzung

Einige Arbeitsschritte können bei der Aufbereitung von Forschungsdaten hohe Aufwände mit sich bringen, z. B. sehr große Datenmengen, fehlende Kontakte zu den ursprünglichen Datenersteller*innen oder Art und Umfang der Erstellung und Korrektur von Metadaten. Auf Basis der bislang erhobenen Angaben und der beispielhaften Aufbereitung eines Datensatzes sollte eine belastbare Aufwandsschätzung möglich sein, um Kosten und Nutzen einer Aufbereitung abzuwägen.

Herausforderungen	
Ist zu erwarten, dass die aufzubereitenden Forschungsdaten technisch, formal und inhaltlich eine Qualitätsstufe erreichen, die eine sinnvolle Nachnutzung ermöglichen?	

¹¹ Es gibt zwei verschiedene Ursprünge für Datierungsangaben: das Filesystem des Betriebssystems und die dateiinternen Metadaten zur Datierung (in der Regel durch die Hardware gesetzt, die die Datei erzeugt hat, z. B. der Zeitstempel der Kamera bei einem Bild). Beide Datierungsangaben müssen getrennt voneinander betrachtet werden, da sich erstere schon beim Verschieben oder Kopieren einer Datei verändert, letztere durch Datentransformation überschrieben oder gelöscht werden kann.

JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Skizze weiteres Vorgehen: <i>Problembeschreibung, mögliche Ansprechpartner*innen, nötige weitere zeitliche, finanzielle oder personelle Ressourcen zur Aufbereitung</i>
Aufwand-Nutzen-Schätzung	
Bedarf technischer Ressourcen:	<i>Angabe in Stunden, Personenmonaten oder anderen passenden Einheiten wie Speicherkapazitäten oder Serververfügbarkeit</i>
Bedarf personeller Ressourcen:	<i>Angabe in Stunden oder Personenmonaten + Rolle (z. B. Datenkurator*innen, Fachwissenschaftler*innen, studentische Hilfskräfte)</i>
Bedarf externer Ressourcen:	<i>Angabe in Stunden, Personenmonaten oder Kosten (z. B. Spezialunternehmen für die Digitalisierung analoger Tonbandaufnahmen, Erstellung von Transkripten durch Muttersprachler*innen)</i>
Wo sollen die Forschungsdaten veröffentlicht werden, gibt es Vorgaben des Repositoriums?	<i>Name Repositorium; URL</i> <i>Hinweis: Vorgaben zur Publikation des Repositoriums beachten (z. B. akzeptierte Dateiformate, Datentypen, verwendeter (Meta-)Datenstandard).</i>

3) Planung der Aufbereitungsschritte und Veröffentlichung

Die Aufbereitung von Forschungsdaten ist vergleichbar mit einem kleinen Forschungsprojekt. Sie folgt den Arbeitsschritten, die im Forschungsdatenlebenszyklus idealtypisch dargestellt werden: Recherche nach vorhandenen Datenbeständen, Planung des Projekts, ggf. Nachnutzung von Daten, Be- und Verarbeitung von Daten, Speicherung und Publikation der Daten zur Recherche und Nachnutzung durch andere.¹² OstData empfiehlt, für die Planung der Datenaufbereitung einen Datenmanagementplan (DMP) zu erstellen und als lebendes Dokument zu pflegen.¹³

Wurde für die publikationsfähige Aufbereitung der Daten ein Datenmanagementplan angelegt?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Ablageort, Zugriffsrechte, Verantwortlichkeit und Turnus zur Pflege</i>
NEIN	<input type="checkbox"/> Wenn NEIN, Skizzieren der Planung: <i>In welcher Form soll die Aufbereitung der Daten geplant werden?</i>

¹² Vgl. zum OstData-Forschungsdatenlebenszyklus Frank, I.; Körfer, A.; Skowronek, T.; Štanzel, A.; Valena, P. (2022). OstData Forschungsdatenlebenszyklus. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6365341>.

¹³ Vgl. zum OstData-Template eines Datenmanagementplans Frank, I.; König, S.; Körfer, A.; Kurzweil, M.; Schwarten, M.; Štanzel, A.; Valena, P. (2021): Datenmanagementpläne erstellen und pflegen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5566592>.

Beschreibung des Vorgehens und Regeln zur Aufbereitung

Für die Publikation von Daten empfiehlt *OstData*, Dateiformate zu verwenden, die in der jeweiligen Disziplin gängig und weit verbreitet sind sowie möglichst offen und anbieterunabhängig genutzt werden können.¹⁴

Datenkonvertierung und -transformation sollten unter Hinzuziehung entsprechender informationstechnischer Expertise sowie unter Beachtung der Vorgaben des gewählten Repositoriums durchgeführt werden. Hierfür können Sie sich etwa an IT-Abteilungen, Digital Humanities-Expert*innen und -Einrichtungen, NFDIs, Rechenzentren, Digitalisierungszentren von Bibliotheken, Data Stewards, Datenkurator*innen oder spezialisierte Firmen und Freelancer/Berater*innen für besondere analoge Formate wenden. Gerade bei Datenkonvertierungen besteht die Gefahr, dass Informationen wie dateiinterne Metadaten oder Zeichenkodierungen überschrieben werden und damit verloren gehen.

Datenkonvertierung und -transformation

Ist eine Konvertierung oder technische Transformation der aufzubereitenden Daten notwendig? ¹⁵	
JA	<input type="checkbox"/> Falls JA, Beschreibung: <i>Beschreibung des praktischen Vorgehens bei der Konvertierung oder technischen Transformation der aufzubereitenden Daten (Software, Ausgangs- und Zielformate, Exporte)</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>

Inhaltliche Aufbereitung der Forschungsdaten

Entsteht bei der Aufbereitung der Daten ein einzelner Forschungsdatensatz oder handelt es sich um einen Verbund an Forschungsdatensätzen, die thematisch zusammengehören (Forschungsdatenkollektion, bestehend aus verschiedenen Forschungsdatensätzen)?	
Einzelner Forschungsdatensatz	<input type="checkbox"/> Titel: <i>Titel des Forschungsdatensatzes</i>
Forschungsdatenkollektion	<input type="checkbox"/> Titel: <i>Titel der Forschungsdatenkollektion</i> Beschreibung: <i>Beschreiben Sie Anzahl und Struktur der enthaltenen</i>

¹⁴ Vgl. die *OstData*-Empfehlungen zur Verwendung von Dateiformaten https://www.osmikon.de/fileadmin/upload/Mountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [08.02.2022].

¹⁵ Empfehlenswerte Dateiformate finden Sie in dieser Handreichung: https://www.osmikon.de/fileadmin/upload/Mountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [04.04.2022].

Forschungsdatensätze	
Werden inhaltliche Anpassungen an den Forschungsdaten vorgenommen, (z. B. Änderungen von Spaltenbezeichnungen, Vereinheitlichung von Begriffen, Transliterationen)?	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Welche inhaltlichen Änderungen an den Daten werden vorgenommen, warum sind diese notwendig, welche Mittel werden dafür verwendet und wie werden diese Änderungen dokumentiert?</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>
Nutzen Sie zur weiteren inhaltlichen Aufbereitung der Forschungsdaten Taxonomien, Normdaten oder kontrollierte Vokabularien?	
<i>Hinweis: Informieren Sie sich, welche Taxonomien, Normdaten und kontrollierten Vokabularien das von Ihnen ausgewählte Repositorium zur Beschreibung der Forschungsdaten erlaubt und machen Sie von diesen Gebrauch.</i>	
JA	<input type="checkbox"/> Wenn JA, Beschreibung: <i>Beschreibung</i>
NEIN	<input type="checkbox"/>

Erfassung der Forschungsdaten zwecks Katalogisierung und Suche

Welches Metadatenschema verwendet das Repositorium, das Sie zur Publikation vorgesehen haben?
Beschreibung <i>Hinweis: Erfassen Sie alle dort geforderten Metadaten. Achten Sie auf Pflicht- und freiwillige Angaben sowie auf die Möglichkeit, Angaben in mehreren Sprachen machen zu können, was die Such- und Sichtbarkeit Ihrer Publikation erhöht. Achten Sie besonders auf die Möglichkeit, internationale Klassifikationen, Taxonomien und Normdaten zur Erfassung nutzen zu können.</i>

Lizenzvergabe und Publikation

Unter welcher Lizenz wollen Sie die Forschungsdaten publizieren, damit sie rechtssicher und einfach nachnutzbar sind?
Beschreibung <i>Hinweis: OstData empfiehlt die aktuellste Creative Commons-Lizenz, derzeit CC-BY 4.0¹⁶. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Lizenzierung, z. B. müssen Creative Commons-Lizenzen immer mit einem Link auf den Lizenztext verweisen, um vollständig zu sein.</i>
Wer gibt die finale Freigabe zur Publikation (vergleichbar mit dem Imprimatur)? In welcher Form erfolgt die Freigabe (z. B. per E-Mail, per Unterschrift), gibt es Vorgaben der eigenen Institution/Universität?
Beschreibung

¹⁶ Vgl. zur Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de> [28.1.2022].

Überprüfung der Daten auf Integrität:

Beschreibung

Hinweis: Es wird empfohlen, eine oder mehrerer Prüfsummendateien anzulegen, um Fehler durch Bitflipping oder nachträgliche Manipulationen zu erkennen.

4) Dokumentation von Lessons Learned

Dokumentieren Sie Lessons Learned, die sich bei der Datenkonvertierung und -transformation ergeben haben.

Beschreibung

Hinweis: Es ist hilfreich, Erfahrungswissen festzuhalten und so in Zukunft etwaige Fehler zu vermeiden. Hierzu können sich alle an der Aufbereitung beteiligten Personen folgende Fragen stellen:

- a) *Welche Forschungsdaten sollten wie veröffentlicht werden?*
- b) *Welche Forschungsdaten wurden tatsächlich veröffentlicht?*
- c) *Warum haben wir dies erreicht? (Was lief gut?)*
- d) *Warum haben wir es nicht erreicht? (Was lief schlecht?)*
- e) *Welche Empfehlungen resultieren aus unseren Erfahrungen für zukünftige Datenaufbereitungsprojekte?*

Verwendete Literatur

DFG-Praxisregeln Digitalisierung: https://www.dfg.de/formulare/12_151/, [12.01.2022].

FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“ der GO-FAIR Initiative: <https://www.go-fair.org/fair-principles/> [15.11.2021].

Fischer, Veronika (2021). Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis. Ein Leitfaden. <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/7225/>.

Rechte und Pflichten auf forschungsdaten.info: <https://www.forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/> [12.01.2022].

Djordjević, Valie; Klimpel, Paul (2020). Bewegungsgeschichte digitalisieren. Praxistipps zur Rechteklärung. Digitales Deutsches Frauenarchiv. <urn:nbn:de:101:1-2018082209>.

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2021). OstData Datenmanagementpläne erstellen und pflegen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5566592>.

Frank, Ingo; Körfer, Anna-Lena; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). OstData Forschungsdatenlebenszyklus. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6365341>.

Hartmann, Thomas (2019). Rechtsfragen. Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM. Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654306>;

Klimpel, Paul (2020). Kulturelles Erbe digital – eine kleine Rechtsfibel. <https://doi.org/10.12752/2.0.004.0>.

König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Schwarten, Martin (2022). OstData Ordner strukturieren und Dateien benennen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420798>.

OstData-Empfehlungen zur Verwendung von Dateiformaten: https://www.osmikon.de/fileadmin/uploadMountall/user_upload/2_Dateien_nach_Rubriken_geordnet/4_Forschungsdaten/empfohlene_Dateiformate_fuer_Forschungsdaten_OstData_v1.pdf [08.02.2022].

Steinhardt, Isabel; Fischer, Caroline; Heimstädt, Maximilian u. a. (2020). Das Öffnen und Teilen von Daten qualitativer Forschung: eine Handreichung. Bd. 6. Weizenbaum Series. Weizenbaum Institute for the Networked Society – The German Internet Institute, <https://doi.org/10.34669/wi.ws/6>.

Weiterführende Literatur

Kalampokis, Evangelos; Zeginis, Dimitris; Tarabanis, Konstantinos (2019). On modeling linked open statistical data. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 55, S. 56-68. <https://doi.org/10.1016/j.websem.2018.11.002>.

Titel: Leitfaden: Forschungsdaten publikationsfähig aufbereiten

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Štanžel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 04.05.2022

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Štanžel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Leitfaden: Forschungsdaten publikationsfähig aufbereiten. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228
www.ostdata.de